

INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA O'QUVCHILAR OVOZINING O'RNI

Yuldashev Akhrorjon¹, Khusanova Madina¹

¹Qo'qon universiteti

ANNOTATSIYA: Talaba ovozi tushunchasi inklyuziv ta'lim tushunchalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon hamma uchun ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu bob innovatsion yondashuv qo'llanilgan tadqiqot misollaridan foydalanib, maktablarda inklyuzivlikni rag'batlantirish uchun o'quvchilar ovozi tushunchasini o'rganishga qaratilgan: Inklyuziv so'rov. Tadqiqotda hamkorlikdagi harakat tadqiqoti jarayonlaridan foydalangan beshta Yevropa davlatidagi boshlang'ich maktablar ishtirok etdi. Misollar tahlili bolalar va o'qituvchilar o'rtasidagi dialoglar orqali ovoz tushunchalari qanday suyuq va tuzilishi mumkinligini va inklyuziv amaliyotlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Talaba ovozi, inklyuziv ta'lim, dialog, ovoz, bolalar, o'qituvchil, inklyuziv so'rov, maktablar.

KIRISH

Zamonaviy rus ta'limida tobora ko'proq bolalarga maxsus ta'lim berishga e'tibor berilmoqda ta'lim ehtiyojlari. So'nggi o'n yilliklarda jamiyatning nogiron kishiga munosabati tubdan o'zgarib boshladi, uni jamiyatning teng huquqli va munosib a'zosi deb tan oldi, ammo baribir o'zining qo'shimcha muammolari bor. Odatda, oilada nogiron bola paydo bo'lishi bilan moddiy, maishiy, moliyaviy va uy-joy muammolari ko'paymoqda.

ASOSIY QISM

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, nogiron bolalari bo'lgan oilalar orasida eng katta foiz to'liq bo'lmagan onalar oilalari. Ota-onalarning 15 foizi nogiron bola tug'ilishi sababli ajrashgan, onaning qayta turmush qurish imkoniyati yo'q. Shuning uchun, nogiron bola oilasining muammolari to'liq bo'lmagan oilaning muammolariga qo'shiladi. Oiladagi psixologik iqlim bog'liq shaxslararo munosabatlar, ota-onalar va qarindoshlarning ma'naviy va psixologik manbalari, shuningdek, tarbiyalash, o'qitish va tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya shartlarini belgilaydigan oilaning moddiy va turmush sharoitlaridan. Ota-onalarning nogiron bolaning paydo bo'lishiga bo'lgan munosabati bo'yicha oilalarning 3 turi mavjud: mavjud muammoni tushunmaslik bilan bog'liq passiv reaksiya bilan; giperaktiv reaksiya bilan, ota-onalar intensiv davolanayotganda, ular "shifokorlar-yoritgichlar", qimmatbaho dorilar, etakchi klinikalar va boshqalarni topadilar; o'rtacha ratsional pozitsiya bilan: barcha ko'rsatmalarning izchil bajarilishi, shifokorlar, psixologlarning tavsiyalari.

Ijtimoiy ishchi o'z ishida 3-turdagi oilaning pozitsiyasiga tayanishi kerak.

Nogiron bolaning oilada paydo bo'lishi har doim barcha oila a'zolari uchun og'ir psixologik

stressdir. Ko'pincha oilaviy munosabatlar zaiflashadi, kasal bola uchun doimiy tashvish, chalkashlik hissi, ruhiy tushkunlik oilaning buzilishiga sabab bo'ladi va faqatgina kichik foizlarda oila birlashadi. Nogiron bolaga ega bo'lish oiladagi boshqa bolalarga salbiy ta'sir qiladi. Ularga kamroq e'tibor qaratiladi, madaniy hordiq chiqarish imkoniyatlari kamayadi, yomonroq o'qishadi va ota-onalarning nazorati tufayli kasal bo'lib qolish ehtimoli ko'proq. Ko'pincha bunday oila yaqin atrofdagi mavjud bo'lishning noqulay sharoitlaridan bezovtalanadigan atrofdagilarning, ayniqsa qo'shnilarning salbiy munosabatini boshdan kechiradi (xotirjamlik, sukunatning buzilishi, ayniqsa aqliy zaifligi bo'lgan nogiron bola yoki uning xatti-harakatlari bolaning atrof-muhitining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatsa). Atrofdagi odamlar ko'pincha muloqotdan qochishadi va nogiron bolalar deyarli to'laqonli ijtimoiy aloqalar, ayniqsa, sog'lom tengdoshlari bilan etarlicha aloqa doirasiga ega emaslar. Jamiyat har doim ham bunday oilalarning muammolarini to'g'ri tushunmaydi va ularning o'zgina qismi boshqalarning qo'llab-quvvatlashini his qiladi. Shu munosabat bilan, ota-onalar nogiron bolalarni teatr, kino, ko'ngil ochish va hokazolarga olib bormaydilar, shu bilan ularni tug'ilishidan boshlab jamiyatdan butunlay ajralib qolishlariga yo'l qo'yadilar. Yaqinda shunga o'xshash muammolarga duch kelgan ota-onalar bir-biri bilan aloqa o'rnatmoqdalar. Ota-onalar o'zlarining bolalarini o'qitishga harakat qilishadi, uning asabiylashuvidan, egosentrizmdan, ijtimoiy va aqliy infantilizmdan qochib, unga tegishli mashg'ulotlar, keyingi mehnat faoliyati uchun kasb yo'nalishlari berishadi. Bu ota-onalarning pedagogik, psixologik, tibbiy ma'lumotlariga bog'liq, chunki bolaning moyilligini aniqlash,

uning nuqsoniga munosabati, boshqalarning munosabatiga bo'lgan munosabati, unga ijtimoiy moslashishda yordam berish, o'zini o'zi anglashni maksimal darajaga ko'tarish uchun maxsus bilim kerak. Ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat o'zgarishi tufayli mamlakatimizda tibbiy-ijtimoiy yordam keskin yomonlashdi. Nogiron bolalarni tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiyasi har bir bolaga individual yondoshishni hisobga olgan holda erta, bosqichli, uzoq muddatli, har tomonlama, tibbiy, psixologik-pedagogik, kasbiy, ijtimoiy, maishiy, huquqiy va boshqa dasturlarni o'z ichiga olishi kerak. Asosiysi, kelajakda u bilim olishi va mustaqil ishlashi uchun bolaga motorli va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishdir. Nogiron bolalarni ham davlat ijtimoiy ta'minoti organlarida, ham nogironlar jamiyatida ishonchli maxsus ro'yxatdan o'tkazish mavjud emas. Bunday oilalarni tibbiy-ijtimoiy ta'minlash bilan bog'liq turli tashkilotlar faoliyatida muvofiq lashtirish yo'q. Maqsadlar, vazifalar, imtiyozlar, tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya bilan bog'liq qonunchilikni targ'ib qilish bo'yicha axborot ishlari etarli emas. Barcha ijtimoiy ishlar bolalarga yo'naltirilgan bo'lib, oilalarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olmaydi va tibbiy-ijtimoiy ishlarda oilaning ishtiroki ixtisoslashtirilgan davolanish bilan birga hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Rossiyada olib borilayotgan demografik siyosatning davlat choralari, bolali oilalarga, shu jumladan nogiron bolalarga yordam berish tarqoq, samarasiz va umuman oilalarni hisobga olmaydi. Nogiron bolalari bo'lgan oila alohida e'tibor ob'ektidir. Bunday oila haqida ma'lumot olgandan so'ng, uni taqdim etish rejasini tuzib, ota-onalar uchun bunday bolaga qanday g'amxo'rlik qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Har bir nogiron bola uchun pediatr bilan birgalikda reabilitatsiya rejasi tuziladi. Ko'pincha bola bilan ijtimoiy o'qituvchi, psixolog, nevropatolog, neyropsikiyatrist, logoped, massaj terapevti, defektolog va fizik terapiya bo'yicha o'qituvchi ishlaydi. Nogiron bolalarni tarbiyalayotgan oilalar bilan ishlashning muhim yo'nalishi - bu nogiron bolalarning ota-onalarining jamoat birlashmalarini yaratish, bunday uyushmalarning mavjudligi, birinchi navbatda, ota-onalarda ularning yolg'iz emasligiga ishonchni kuchaytiradi, ikkinchidan, yordamga, tushunishga, umidga umid tug'diradi. bilim, tajriba, foydali ma'lumotlar bilan o'zaro

boyitish; o'xshash "baxtsizlikdagi hamkasblar" bilan muloqot doirasini kengaytiradi. Boshqa tomondan, bir muncha vaqt o'tgach, "baxtsizlikdagi hamkasblar" doirasidagi ushbu muloqot ijtimoiy dunyoni "biznikiga" va "biznikiga" bo'linishiga turtki beradi, bu esa o'z navbatida ularni jamiyatning qolgan qismidan ajratishga olib keladi. Nogiron bolani tarbiyalayotgan oilaga yordam berishning eng samarali usullaridan biri bu "ota-onalar klubi" dir. Ota-onalar klubi, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani tarbiyalayotgan ota-onalarning birlashmasi sifatida o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi. o'z farzandining ota-onasi tomonidan etarli tasavvurni shakllantirish: "kasallik" tushunchasidan uzoqlashish va "rivojlanishning maxsus qonunlari" tushunchasiga o'tish muhimdir; bolaning shaxsiy, ijodiy va ijtimoiy resurslarini maksimal darajada oshkor qilish uchun oilada qulay mikroiklimni shakllantirish;

1. ota-onalar va bilimlarning o'zaro munosabati va bir-birini to'ldirishini amalga oshiradigan muassasalar, tajribani boyitish bo'yicha sheriklik munosabatlarini shakllantirish;
2. Ota-onalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi, ijtimoiy faoliyat va konstruktiv xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish.
3. Ota-onalar klubi turli xil ish shakllaridan foydalanadi. Ular orasida an'anaviy va noan'anaviy:
4. bolani rivojlantirish masalalari bo'yicha individual konsultatsiyalar;
5. joydan tashqari tadbirlarni tashkil etish: teatrlarga, muzeylarga, ko'rgazmalarga tashrif buyurish, shahar tashqarisiga chiqish va hk.;
6. o'quv seminarlari;
7. psixologik treninglar; ommaviy tadbirlar;
8. press-klublar va tematik davra suhbatlari; bolani oilada tarbiyalash tajribasini nashr etish; hukumat amaldorlari bilan uchrashuvlar;
9. "Bola - ota-ona - mutaxassis" tizimidagi darslar; bola rivojlanish dinamikasini tekshirishda ishtirok etish.
10. Ota-onalarning vazifasi bolani tinchlantirish, uning tashvishlarini engillashtirish, oilada optimizm muhitini yaratishdir. Ushbu oilada faqat ijtimoiy o'qituvchi yordam berishi mumkin.

Nogiron bolaning rivojlanishi ko'p jihatdan oilaviy farovonlikka, uning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida ota-onalarning ishtirokiga va turli xil ta'lim ta'siriga bog'liq. Oddiy sharoitlarda bola manba hisoblanadi katta raqam uning harakatchanligi, ko'ngil ochishi va hokazolar tufayli ogohlantiruvchi vositalar. Nogiron bola ham o'qituvchisi uchun bitmas-tuganmas manba bo'lib, faqat ularning sifati birinchi holatga qaraganda butunlay boshqacha. Nogiron bola ko'proq mexanik ishni, bir xil parvarish va nazoratni talab qiladi, va boladan javob, quvonchli qoniqish juda kam, bu bir tomonlama charchoqqa, hatto charchashga olib keladi. Biz oilada majburiyatlarni bo'lishishga harakat qilishimiz kerak, va jamiyat o'z hissasini qo'shishi kerak. Oilalar inklyuziv maktablarni tanlaydilar, shunda ularning farzandlari odatda rivojlanayotgan tengdoshlari bilan o'zaro aloqalarini kengaytirishi hamda boshqa ota-onalar va o'qituvchilar bilan bog'lanish imkoniyatini yaratishi mumkin. Nogiron bolani tarbiyalashda oilaning sa'y-harakatlari uchun maktab o'qituvchilari tomonidan berilgan yuqori ijobiy baho oila va maktab o'rtasidagi samarali hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Buning uchun, avvalambor, hissiy aloqa, ishonch, hurmat va qabul, ota-onalarning ko'magi va ularning fikrlarini hisobga olish kerak. Oila bilan maslahat, profilaktika va tarbiyaviy ishlar hamkorlik g'oyasiga asoslanadi, uning ta'lim qobiliyatini oshiradi, ota-ona va bola o'rtasida uyg'un munosabatlarni o'rnatadi. Ushbu ishning maqsadi - ota-onalarning ta'lim jarayonida oilaning roliga bo'lgan psixologik munosabatlarini o'zgartirish; bola bilan munosabatlar uslubini o'zgartirish; oilaning pedagogik imkoniyatlaridan kengroq foydalanish. Bundan tashqari, ijtimoiy ish talabalar va ota-onalarni ularning huquqlari va majburiyatlari, qonunchilik hujjatlari bilan tanishtirishni, shuningdek Rossiyada va chet ellarda nogironlar bilan bog'liq jamoat va davlat tashkilotlari to'g'risida ma'lumot berishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchilar nogiron bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga nogironlikni ro'yxatdan o'tkazish va bolalarni o'qitish uchun maxsus vositalarni (tiflo va karlar uchun uskunalar) sotib olishda aniq amaliy yordam ko'rsatadilar. Boshqacha qilib aytganda, o'qituvchi bolalar va kattalar o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi, ta'lim muassasasida ijtimoiy va psixologik

farovonlik muhitini yaratadi, ota-onalar va jamoatchilikni ijtimoiy ahamiyatga ega tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishga jalb qiladi.

Oila bilan ishlashning asosiy maqsadi - barcha oila a'zolarining (jismoniy, ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy, intellektual) shaxsiy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, har tomonlama ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish, shuningdek, bola va uning atrofini turli xil omillarning shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'siridan himoya qilish.

Oila bilan uyushgan hamkorlik jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. yordam so'rovlarini o'rganish va tavsifi;
2. oila yashaydigan sharoitlarni tekshirish;
3. oilaning umumiy muammolariga oydinlik kiritish va uning xususiyatlari, boshqalardan farqi;
4. oilaning maqsadlari va umidlarini aniqlashtirish;
5. javob berish shakllarini kuzatish (ular jim, gapirish, janjal, tajovuzkor o'zini tutish, ishonmaslik va h.k.);
6. ushbu oilaga allaqachon yordam bergan va hozirda yordam berayotganlarni o'rganish;
7. uning a'zolari oilasidan chiqib ketishning ta'siri;
8. oilaning o'tmishini o'rganish;
9. oila a'zolarining shaxsiy xususiyatlarini o'rganish.
10. Oilaviy mehnat jarayonining bosqichlari:
Inklyuziv ta'limning sakkiz tamoyili.

Insonning qiymati uning qobiliyatlari va yutuqlariga bog'liq emas;

1. Har bir inson his qilish va o'ylash imkoniyatiga ega;
2. Har kim muloqot qilish va tinglash huquqiga ega;
3. Barcha odamlar bir-biriga muhtoj;
4. Haqiqiy ta'lim faqat haqiqiy munosabatlar sharoitida amalga oshirilishi mumkin;
5. Barcha odamlar tengdoshlarining qo'llab-quvvatlashi va do'stligiga muhtoj;
6. Barcha o'quvchilar uchun muvaffaqiyatsizlikka emas, balki qila oladigan narsalarga erishish ehtimoli ko'proq;
7. Turli xillik inson hayotining barcha jabhalarini yaxshilaydi.
8. O'qituvchilarning psixologik muammolari:

XULOSA

Inklyuziv ta'lim g'oyasi haqiqatan ham o'qituvchilar ongini egallab olsagina, ularning kasbiy tafakkurining ajralmas qismiga aylangandagina ta'lim jarayonida o'z o'rnini egallaydi. Buni amalga oshirish uchun alohida harakat talab etiladi. Inklyuziv ta'limni joriy etish tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar darhol ushbu ta'lim shakli uchun zarur bo'lgan professional rollarga mos kelishni boshlamaydilar. Ular bir necha bosqichlarni bosib o'tadilar: aniq yoki yashirin qarshilikdan boshlab, passivga o'tib, keyin sodir bo'layotgan voqealarni faol qabul qilishga. Professionallar qo'rqishadi: "Men buni qila olamanmi?" Ular engishmaslikdan va ishlarini yo'qotishdan qo'rqishadi, mas'uliyatdan qo'rqishadi, tavakkal qilishdan qo'rqishadi. Qo'rquv va noaniqlik mutaxassislarning nima bo'layotganini to'liq nazorat qilmasliklaridan qo'rqishlari, o'quvchilar, ota-onalar yoki o'qituvchilardan yordam so'rashlari kerakligi va shu bilan ular mutlaqo barcha savollarga javoblari yo'qligini anglashlari bilan bog'liq. Bunday holatlarda berilgan maslahatlar oddiy: nima

bo'lishidan qat'i nazar, siz o'zingizning ishingizni bajarishingiz kerak. Siz o'z qo'rquvingizga duch kelishingiz va ularga qaramay ishlashni davom ettirishingiz kerak, shunda ular kichrayib boraveradi. "Islohotlardan keyin omon qolganlar bir necha hafta davomida qo'rquvni boshdan kechirganini, keyin esa sehr bilan o'tib ketganini aytdi. Har bir inson qo'rqanini eslaydi, lekin hech kim uning aniq nimadan qo'rqishini eslamaydi, ammo qo'rquv o'tib ketdi. Bu odatda olti hafta davom etadi - har qanday inqirozdan qutulishning umumiy davomiyligi. "Xavotir olmang. Qo'rqmang" degan so'zlarni talaffuz qilish ma'nosiz. Kiritish - bu o'zgarish. O'zgarish barchani qo'rqitadi. Bizning tanamiz shunday ishlaydi. Ammo bu holda, biz inson huquqlari to'g'risida gaplashmoqdamiz va biz ham o'zgarishlarga boramiz. Bunday inqirozda odamlar qo'llab-quvvatlashga muhtoj ekanligi aniq. Shunga qaramay, birinchi tajribalardan olingan saboq bu: qo'rquvga duchor bo'lish va boshqa tomonga qarash kerak; uni ism bilan chaqiring va davom eting. "

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati

1. O'zbekiston Respublikasi "Nogironlar huquqini ijtimoiy himoyalash to'g'risida"gi Qonun -1991 yil.
2. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms and monitoring knowledge of students. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 308-314.
3. Yuldashev, A. (2022). DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITIZATION. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 251-257.
4. Axrorjon Y., Alijon, M., & Iqlima, A. (2022). Faol texnologiyalarni o'smirlar psixologiyasiga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 13(6), 263-266.
5. Axrorjon Y., Nozima, Z., & Muhtaram, J. (2022). KITOBNING INSON MA'NAVIY VA AQLIY KAMOLOTIDAGI O'RNI.
6. Yoldashev, A. E. O., Nishonqulov, S. F. O., & Yoldasheva, M. R. Q. (2021). TA'LIMDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. *Scientific progress*, 2(3), 806-813.
7. Yo'ldashev, A., & Nazarova, G. (2022). Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar. *Science and Education*, 3(6), 618-623.
8. Yo'ldashev A., & Solidjonov, D. (2022). YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI TA'LIM OLIISH MUHHITIDA QO'LLANISHI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 198-204.
9. Axrorjon, Y. L. (2022). TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT VOSITASINING O'RINI.
10. Lolaxon, K., & Zubaydaxon, J. (2022). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA YOZUVGA O'RGATISH USULLARI.
11. Yo'ldashev, A. (2022). TA'LIMDA SUNIY INTELEKTNING IMKONIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 726-729.
12. Begmatova N. ORGANIZING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 36-40.